

ЖИСМОНИЙ ЗЎРИҚИШДА ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАР- НЕЙРОСЕКРЕТОР ТИЗИМ РЕАКТИВЛИГИ

Нуримов П.Б.

Карабаев А.Г.

Самаркандский Давлат тиббиёт университети.

Самарканд шаҳар. Ўзбекистон Республикаси.

Охириги йилларда профисионал спортда аэроб, аралаш, анаэроб зўриқишлар жараёнида спортчи организмида юзага келадиган ўзгаришлар ва уни олдини олиш бўйича кўплаб илмий тадқиқот ишлари олиб борилган ва патологик ўзгаришлар қонуниятларини ўрганишда муҳим ютуқларга эришилган [Тамбовцева Р.В., Никулина И.А. 2020; Тамбовцева Р.В.2018; Погодина С.В.2017; Кулиненко О.С. 2018; Тамбовцева Р.В. 2017]. Жисмоний зўриқишнинг даражаларига, давомийлигига боғлиқ ҳолда спортчиларнинг организмида: Марказий нерв тизимида, гипоталамо-гипофизар-буйрак усти беши, гипоталамо-гипофизар-қалқонсимон беши, гипофизар -ошқозон ости беши, гипоталамо-гипофизар - гонад тизимлари ўзани ва бошқа эндокрин безлар текислигида морфологик, физиологик, патологик ўзгаришлар механизмлари ёритилган. Гормонларни фаолиятига боғлиқ ҳолда спортчилар организмида, юрак қонтомир тизимида, нафас олиш тизимида, ҳаракат-таянч тизимларида, соматик нерв тизимларида ва бошқа аъзоларда борадиган ўзгариш интеграцисияси асоратлари, асоратларни олдини олиш бўйича юзага келадиган механизмлари ёритилган ва ишлаб чиқилган [Калякин С. Н.2020; Раҳманов Р.С., Сапожникова М.А., Разгулин С.А. 2019; Самсонова, А. В. 2019; Holten M.K., Zacho M., Gaster M.et al.2017; Johansen, Mette Yun et al. 2017].

Ўзбекистонда спорт соҳасининг турли йўналишлари бўйича спортчиларнинг организмида юзага келадиган ўзгаришлар ва уларни олдини

олиш мақсадида кўплаб ишлар олиб борилган бўлиб [Воложанина А.С., Земленухин И.А. 2021; Сафарова Д.Д., Султанов Г.Б. 2021;Рахимова Н.М., Солиев А.Б. 2021], бироқ, жисмоний зўриқишнинг даражаларига, давомийлигига боғлиқ ҳолда гипоталамо-гипофизар-нейросекретор тизимни реактивлигидаги ўзгаришлар такомиллаштирилмаган.

Тадқиқотнинг мақсади. Аэроб, аралаш, анаэроб жисмоний зўриқишда гипоталамо-гипофизар-нейросекретор тизим реактивлигини аниқлаш.

Ишнинг объекти. Илмий ишнинг мақсади ва вазифасини ёритиш мақсадидда тажриба, вояга етган оқ зотсиз эркак каламушларда, мажбурий сувда сузиш орқали тана вазнининг 7,5%,10%,15% ташкил қилган юкка нисбатан мажбурий сузиш орқали жисмоний зўриқиш Каркищенко Н.Н., Каркищенко В.Н.(2013) усули ёрдамида чақирилади ва зўриқиш даражаси ҳамда давомийлигига боғлиқ ҳолда гипоталамо-гипофизар-нейросекретор тизим реактивлиги ўрганилди.

Олинган натижалар. Каламушларда сурункали равишда сувда сузиш орқали 7,5% юкка нибатан аэроб зўриқиш чақирилганда, зўриқишнинг 21-кунигача гипоталамуснинг СОЯ, ПВЯ ларида юқори функционал активликка эга НСХ миқдорини ортиши ҳисобида ҳайвонларда сузиш жараёнида, мослашиш жараёни шаклланиб, зўриқишнинг 21- кундан бошлаб, 3-ойгача, СОЯ, ПВЯ НСХ ядроларининг гипергидратацияси, глиал хужайраларнинг миқдорини, ядросини юзасини, НСХ ларада НСМ синтезини секреция жараёнидан устунлик қилиши оқибатида гипоталамуснинг СОЯ, ПВЯ НСХ ларида ҳамда аэроб сузишда тўлиқ мослашиш ва тикланиш жараёни кузатилди.

Ўз навбатида каламушларда сурункали равишда сувда сузиш орқали 10% юкка нибатан аралаш зўриқиш чақирилганда, зўриқишнинг биринчи кунидан юқори функционал активликка эга НСХ миқдорини ортиб бориши, 7- кундан бошлаб НСХ ядросининг гипергидратацияси, глиал хужайраларнинг миқдори ва ядросининг юзасини ортиши остида, НСМ

синтез ва секрециясини ошиши, зўриқишнинг 14- кундан бошлаб кариолизисга эга НСХ миқдорини ортиб бориши остида ҳайвонларда сузиш жараёнида, мослашиш жараёни шаклланиб, зўриқишнинг 28- кундан бошлаб, 3-ойда, СОЯ, ПВЯ НСХ ядроларининг гипергидратацияси, глиал хужайраларнинг миқдорини, ядросини юзасини, НСХ ларада НСМ синтези ва секреция жараёнини юқори даражада сақланиши оқибатида сузишда тўлиқ мослашиш жараёни таъминланди.

Каламушларда сурункали равишда сувда сузиш орқали 15% юкка нисбатан анаэроб зўриқиш чақирилганда, зўриқишнинг биринчи кундан бошлаб, 3- ойигача гипоталамуснинг СОЯ, ПВЯ ларида, юқори функционал активликка эга НСХ, миқдорини, 14 - кундан НСХ ядросининг гипергидратациясини, глиал хужайралар миқдори ва ядросининг юзасини ортиб бориши, НСХ да НСМ синтези ва секрециясини ортиб бориши остида, деструктив ўзгаришга эга НСХ миқдорини кўпайиши ва гипоталамуснинг СОЯ, ПВЯ НСХ ларини толиқиш томонга қараб силжиши остида анаэроб зўриқишли сузишга нисбатан мослашиш жараёнини шаклланиб бориши аниқланди.

Хулоса.

Аэроб, аралаш, анаэроб жисмоний зўриқишда гипоталамо-гипофизар-нейросекретор тизим реактивлигини баҳолаш оқибатида куйдагиларни хулоса қилиш мумкин.

1. Гипоталамо-гипофизар нейросекретор тизимнинг СОЯ,ПВЯ НСХ организмда сувга сузишга нисбатан ҳимоя мослашур реакциясини таъминлади.
2. Жисмоний зўриқишнинг даражасига боғлиқ ҳолда гипоталамогипофизар нейросекретор тизим СОЯ,ПВЯ ядроларнинг морфофункционал активлиги мос равишда юқори даражада фаолят лўрсатади.

3. Хайвонларнинг сузиш орқали юзага келадиган зўриқишга нисбаттан мослашиши реакцияси зуриқиш даражасига боғлиқ бўлиб, зхриқиш даражасининг ортиб боришига боғлиқ ҳолда давомий бўлиб, аэроб зўриқишда толиқиш томонга қараб силжиш жараенлари аниқланган.

Адабиётлар.

1. Тамбовцева Р.В., Никулина И.А. Влияние дозированной физической нагрузки на гормональные изменения и показатели кислородного обмена спортсменов. //Журнал физиология спорта № 2020. №12.С.59-60.
2. Тамбовцева Р.В. Оценка спортивной работоспособности легкоатлетов в различные периоды тренировочного цикла по активности суммы глюкокортикоидов коры надпочечников./ Р.В. Тамбовцева, И.А. Никулина // Теория и практика физической культуры. 2018. - №10. – С. 13-15.
3. Тамбовцева Р.В. Особенности гормональной регуляции углеводного и липидного обмена у спортсменов различных специализаций при предельной нагрузке /Р.В. Тамбовцева, И.А. Никулина // Теория и практика физической культуры. 2017. - №6. – С. 45-47
4. Сафарова Д.Д., Султанов Г.Б. прогнозирование адаптационных возможностей организма спортсменов к повышенным физическим нагрузкам на основе особенностей фенотипа системы HLA// Журнал «Тиббиёт ва спорт». 2021. №2.-с.58-62.
5. Самсонова, А. В. Гормоны и гипертрофия скелетных мышц человека: Учеб. пособие. – СПб: Кинетика, 2019.– 204 с.
6. Рахманов Р.С., Сапожникова М.А., Разгулин С.А. Оценка гендерных особенностей метаболизма макронутриентов у спортсменов при различных по степени тяжести физических нагрузках.//Журнал Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(3). С.436-443.

7. Рахимова Н.М., Солиев А.Б. анализ полиморфизмов гена ADRB2 (rs1042714 и rs1042713) у спортсменов циклических видов спорта // Журнал «Тиббиёт ва спорт». 2021. №2.-с.119-123
8. Погодина С.В. Адаптационные изменения глюкокортикоидной активности в организме высококвалифицированных спортсменов различных половозрастных групп / С.В. Погодина Г.Д. Алексанянц // Теория и практика физ. культуры. – 2017. – № 9. – С. 49-52
9. Каркищенко В.Н., Каркищенко Н.Н. Методы доклинических исследований в спортивной фармакологии // Спортивная медицина. № 1. 2013. С. 7-17.
10. Калякин, С. Н. Что такое инсулин и какова его роль в организме человека / С. Н. Калякин, О. В. Беляшова. — Текст : непосредственный // Юный ученый. — 2020. — № 1 (31). — С. 51-54.
11. Воложанина А.С., Земленухин И.А. влияние типа темперамента высококвалифицированных спортсменов на спортивную подготовку. // Журнал «Тиббиёт ва спорт». 2021. №2.-с.22-25.
12. Johansen, Mette Yun et al. "The effect of intensive lifestyle changes on glycemic control in patients with type 2 diabetes: a randomized clinical trial." *Jama* 318.7 (2017): 637-646.
13. Holten M.K., Zacho M., Gaster M. et al. Strength Training Increases Insulin-Mediated Glucose Uptake, GLUT4 Content, and Insulin Signaling in Skeletal Muscle in Patients with Type 2 Diabetes // *Diabetes*. 20017. V. 53. P. 294 –305.